

GULXANIYNING “ZARBULMASAL” ASARIGA FORS-TOJIK ADABIYOTINING TA’SIRI

To`ymurodov Dilshodjon Dilmurodovich
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394811>

Annotatsiya: Maqolada Gulxaniyning “Zarbulmasal” asariga fors-tojik adabiyotining ta’siri yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: Majoziy obraz, maqol go`lah, kordon, Yodgor po`stibdo`z, masal, soddalik.

Mumtoz o`zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri bo`lmish Muhammad Sharif Gulxaniy XVIII asrning oxiri XIX asrning boshlarida yashab ijod etgan. Adib benazir is`tedod sohibi, masalnavis ijodkordir. Uning bizgacha “Zarbulmasal” asari, g`azallar va qasidaları yetib kelgan. Prof P.Qayumovning yozishicha [1, 156], uning otasi aslida Qorateginlik bo`lib, xon navkari, yuzboshilardan biri lavozimida xizmat qilgan. Muhammad Sharif esa Qo`qonda o`zbek onadan dunyoga kelgan. Gulxaniyning ajdodlari tog`liklar, o`zi ham tog`lik tojiklar shevasida g`azallar yozgan. Mulla Sharif yoshligidayoq ota-onasidan ajralib qoladi va Xudoyquli Bahodir qo`lida tarbiya topadi. O`tkir zehni Mulla Gulxaniy yoshligidan yaxshi o`qib, badiiy ijod bilan shug`ulanishni boshlaydi. U ikki tilda – fors-tojik va turkiy tillarda – ham nasrda, ham nazmda teng ijod qiladi. U Gulxaniy va Jur`at taxalluslari bilan g`azallar bitadi. Gulxaniy sharq adabiyotini, xususan, “Kalila va Dimna”, “Guliston” va “Bo`ston”, “Mantiq ut-tayr” asarlarini qunt bilan o`qiydi.

Shoir Olimxon davrida (1789-1810) navkarlik qildi. Fazliy Namangoniy taskirasida yozilishicha, Muhammad Sharif urushlarda faol qatnashib botirlik namunasini ko`rsatgan bo`lsa ham u qashshoqlikda kun kechirdi, qorni nonga to`ymadi. Urushlarda ko`rsatgan qahramonliklari xon tomonidan taqdirlanmadi. Shoirning navkarlikda ahvoli og`ir ekanligiga uning bizgacha yetib kelgan g`azallari darak berib turadi. Umuman Gulxaniyning navkarlik yillari uning hayotidagi eng og`ir onlardan edi. Lekin shunga qaramay shoir o`sha yillarda ham o`z bilimini oshirish, takomillashtirish uchun g`ayrat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, Gulxaniyning sipohiylik yillari ham ijodiy ish, ham o`z bilimini tinmay oshirish, o`zbek va fors-tojik adabiyoti namunalarini mutolaa qilish davri hisoblanadi.

Olimxon vafotidan keyin Umarxon taxtni egallaydi (1810-1822) va o`z atrofiga shoir, fozil-u fuzalolarni yig`ishga harakat qiladi. Gulxaniy o`zining serzavq tabiati, halolligi, hozirjavoblighi, rostgo`yligi, xalq udumi va aytimlarini mohirona qo`llashi, xususan, shariyat bobida salohiyati tufayli saroy shoirlari qatoridan o`rin oldi. Lekin shoirning saroydagi hayoti uzoqqa cho`zilmaydi. Mulla Sharif Gulxaniy saroydagi fitnalar, xalqqa qilinayotgan nohaqliklarni ko`rib chidab turolmaydi, saroyni tark etadi va butun diqqat-e`tiborini ijodga qaratadi.

Gulxaniy asarlarida fors-tojik adabiyoti namunalaridan ham keng foydalanadi. Xususan “Zarbulmasal” asarida fors-tojik maqollari, Firdavsiy, Abdurahmon Jomiy va asar qahramonlari tilidan o`z qalamiga mansub tojikcha she`rlarni keltiradi. Biz quyida mana shu maqollar va she`riy parchalarni tahlil qilashga harakat qildik.

“Darra zadam devol kafid”.

Tojiklarning bu maqoli qo`lidan kelsa-kelmasa har bir ishga aralashuvchi, yaxshilash, tuzatish o`rniga buzib, ishning battar pachavasini chiqaruvchi noshud, befarosat, tajribasiz, ustabuzarmon odamlarga istehzoli kinoya tarzida aytiladi. “Forsi xalqini masali borki: “Darra zadam devol kafid” [2, 17].

“Zo`r behuda miyon meshikanat”.

Xalqimizda har kim o`z qo`lidan kelgan ishini qilsin. Kuchi yetmaydigan ishga urinish kishini odamlar oldida izza qilib, unga zarar yetkazadi, deyilmoqchi. “Tojikni bir masali bordurki, “Zo`r behuda miyon meshikanat” [2, 14].

Gab zon, qilimsuq shinav – Gapni ishni bilganday eshit.

Birov so`zlayotganda uni jon qulog`ing bilan tingla, so`zlovchiga bepisandlik, hurmatsizlik qilma. Asosiysi, biror ishni bajarish topshirilganda shu ishning qanday amalga oshirilishi tushuntirilayotganida so`zlovchiga hurmat yuzasidan ishni oldindan bilganday e`tibor bilan tinglagin. Shunday qilsang qiynalib qolmaysan va buyurilgan ish ham oson bitishi haqida fikr yuritilgan. “Forsi xalqini masali borki: “*Gab zon, qilimsuq shinav*” [2, 17].

Monandi arra bosh dar ilmi maosh,

Gohi so`yi xud mekash, gohi mefosh.

“Tirikchilik ilmida arradek bo`l, goh qipni o`z tarafingga tort, goh soch” “Tirikchilik – toshdan ham qattiq” deganlaridek, tirikchilik kishini har ko`yga soladi, mehnat qilib, mashaqqat chekishga, xohlagan ishini ham, xohlamagan ishini ham qilishga majbur qiladi. Mana shunday og`ir vaziyatda inson xuddi arradek bo`lishi kerak. Inson tirikchilikda o`ziga foyda keltirishi bilan birga o`zgalarning tirikchiligini ham o`ylashi lozim, o`zgalar ham kun kechirishi, yashashi kerak. Buning uchun boshqalarning ham ko`magi darkor ekanligi haqidagi fikrlar aynan shu maqol orqali ifoda etilgan. “Forsi xalqini masali borki:

Monandi arra bosh dar ilmi maosh,

Gohi so`yi xud mekash, gohi mefosh” [2, 21].

Shayxonda hunar ne – xonaqoh tang ast.

Shayxda hunar bo`lmasa, xonaqoh tangdir.” Bu maqol eskirgan maqol bo`lib, majoziy ma`noda uy egasi biror hunar, kasb-korga ega bo`lmasa, ro`zg`orga ziyon yetadi yoki har bir ishning boshida turadigan inson, avvalambor, e`tiborli va uddaburon bo`lishi kerak, deyilmoqchi. “Va yana aytmishlar: *Shayxonda hunar ne – xonaqoh tang ast.* Sani bu so`zung Kulangga o`xshayurki...” [2, 13].

Shayx (arab - keksa, oqsoqol; qadila, urug`, oila oqsoqoli) – islom dini tarqalgan mamlakatlarda, avvalo, bilimdon kishilarga, so`ngra ulamolar, faqihlarga bitilgan nom. Keyinchalik so`fiylik tariqatidagi pirlar, eshonlar, muqaddas joylarning mutasaddilari ham shayx deb yuritilgan. Arablarda islomdan ilgari urug`, qabila boshliqlari, katta patriarxal oila oqsoqollari shayx deb atalgan. Musulmon mamlakatlarida hozir shayx oliy diniy maktablarning mudarrisilari va yirik ulamolarga nisbatan qo`llaniladi [2, 13]

Xonaqoh – katta bino yoki uning asosiy xonasi: 1) Diniy me`moriy inshootlardagi katta xona, ziyoratchilar uchun qurilgan jamoat xonasi, hujralar ham shunday ataladi; 2) Sufiylar mashg`ulotlarini o`tkazishga mo`ljallangan katta xona va uning atrofiga qurilgan hujralardan iborat me`moriy maskan [3, 183].

Pand-nasihat ruhidagi she`riy misralariga e`tibor qaratar ekanmiz, bunda yaxshilik qilish, Ollohga muhabbat kabi qarashlar ustuvorligini kuzatamiz.

1. Z-onki dar ofoq z-barno-u pir,
Hech kas az juft nadorat guzer [2, 10].
2. Parvozi bandagi baxudo namerasad,
Ey xok past bosh balandast osmon [2, 15].
3. Az asoyi hudibo doran k`ron jang,

Be basiyrat az dalili xush mulzam meshavat [2, 16].

4. Dar hama kor mashvarad boyad,
Kori bemashvarad neku noyad [2,28].

5. Az besafari mard parokanda shavad,
Obeki bayak joy buvad ganda shavad [2,34].

6. Tu neku ravishbosh to badsigol
Va nuqsi tu guftoni nayoyad majol.
Chu ohangi barbat buvad mustaqim
Kay az dasti mutrib xo`rad go`sh mol [2, 38].

7. Takya bar joyi buzurgon notavon zad bakazof,
Magar asbobi buzurgi hama omoda kuni [2,41].

8. Firistoda boyadki, dono buvad,
Bagruftani daliru tavono buvad. [2, 17].

Firdavsiy

Firdavsiy Abulqosim Tusiy (taxm. 934-1030) – fors tojik shoiri va mutafakkiri. U Nishopur madrasida tahsil olgan. O`z davrining qomusiy olimi bo`lib yetishgani uchun ham uni hakim deb ulug`lashgan. Eron va Turon xalqlarining qariyb 4 ming yillik tarixini yuksak mahorat bilan qalamga olgan “Shohnoma” ustida Firdavsiy 30 yildan ortiq mehnat qilgan. 1934-yilda Firdavsiy tavalludining 1000 yilligi nishonlangan [3, 162].

9. Harki az nojins mejo`yad vafo,
Az daraxti bed mejo`yad samad [2, 24].

10. Darkori xayr hojati hech istihola nest [2,27].

Abdurahmon Jomiy

11. Qosidi shoh xushmand sazaad,
To-z xomi xayoli kaj napazad.
Chun firistanda az xiradmandast,
On xiradmandro firistandast [2, 17].

Abdurahmon Jomiy

Jomiy - (taxallusi; asl ism sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad) (1414.7.11; Jom 1432.8.11; Hirod) fors-tojik shoiri, naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiy o`z bilimni oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug`bek madrasasida tahsil oladi. Jomiyning ijodiy faoliyati ko`p qirrali bo`lsa ham u sharq xalqlari madaniyati tarixida ko`proq genial shoir va mutafakkir olim sifatida tanilgan. Bu jihatdan uning epik va lirik merosi g`oyat diqqatga sazovordir. So`nggi asr adabiyotshunoslari haqli ravishda uni fors-tojik adabiyotlari ilk taraqqiyot davrdagi (10-15-asrlar) buyuk mutakkir ijodkor deb ataydilar [3, 185].

12. Budaast xareki dum nabudash,

Ro`zi g`ami bedumi fuzudash.
Dar bodiyaho qadam hamezad,
Dum metalabid, dume hamezad.

Nogoh zi ro`yi ixtiyori,
Biguzosht miyoni kishtzori.
Dehqonki magar z-dur medid,
Barjast vafo du go`sh burrid;
Miskin xareki orzo`yi dum kard,

Noyofta dum, du go`sh gum kard [2,42].

Saxiylik va baxillik. Sabr- toqat ma`nolari yog`irilgan baytlarga e`tibor qaratar ekanmiz, inson hayoti davomida saxiy, qo`li ochiq bo`lsagina, el-u yurt hurmatiga sazovor bo`lishi, baxillik qoralanishini kuzatamiz.

2. Az karam nest madxali kardan,

Xon nihoni taomi xud xo`rdan.

Beh az on tufrai otash,

Ki nashud zo gurusnai dil xush. [2, 25]

Xulosa qilib aytganda, M.Gulxaniy "Zarbulmasal" asarida fors-tojik adabiyoti namunalaridan unumli foydalangan.

References:

1. Qayumov P. Qo`qon adabiy muhuti.-Toshkent, 1961, 156-bet.
2. Мухаммад Шариф Гулханий. Зарбулмасал.-Тошкент, 1974. (14;17;25;42;34;27;28;10;15).
3. ЎМЭ. Тошкент, 2016. (162; 183; 185).

INNOVATIVE
ACADEMY